

REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

ESTUDIOS CLÁSICOS

2014 ISSN 0014-1453 18 €

Ardua cernebant iuvenes

Actas del I Congreso Nacional Ganimedes
de investigadores noveles de Filología Clásica

Editores:

**Violeta Gomis
Alberto Pardal
Jesús de la Villa**

Anejo 2

ARDVA CERNEBANT IVVENES

ACTAS DEL I CONGRESO NACIONAL GANIMEDES
DE INVESTIGADORES NOVELES DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Estudios Clásicos

Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

DIRECTOR

Jaime Siles Ruiz, *Presidente de la SEEC*

SECRETARIA

Patricia Cañizares Ferriz, *Vicesecretaria de la SEEC*

CONSEJO DE REDACCIÓN

- | | |
|---|---|
| M. ^a Ángeles Almela Lumbreras
<i>Secretaria de la SEEC</i> | Gregorio Hinojo Andrés
<i>Catedrático de Filología Latina</i>
<i>Universidad de Salamanca</i> |
| Antonio Alvar Ezquerro
<i>Catedrático de Filología Latina,</i>
<i>Universidad de Alcalá de Henares</i> | Rosa M. ^a Iglesias Montiel
<i>Catedrática de Filología Latina</i>
<i>Universidad de Murcia</i> |
| Francesc Casadesús Bordoy
<i>Miembro de la Junta Directiva de la SEEC</i> | Antonio Melero Bellido
<i>Catedrático de Filología Griega</i>
<i>Universidad de Valencia</i> |
| Dulce Estefanía Álvarez
<i>Catedrática emérita de Filología Latina</i>
<i>Universidad de Santiago de Compostela</i> | Enrique Montero Cartelle
<i>Catedrático de Filología Latina</i>
<i>Universidad de Valladolid</i> |
| Emma Falque Rey
<i>Vicepresidenta de la SEEC</i> | Ana Moure Casas
<i>Catedrática de Filología Latina</i>
<i>Universidad Complutense de Madrid</i> |
| Manuel García Teijeiro
<i>Catedrático de Filología Griega</i>
<i>Universidad de Valladolid</i> | Jesús de la Villa Polo
<i>Vicepresidente de la SEEC</i> |
| José Francisco González Castro
<i>Tesorero de la SEEC</i> | |
| Julián González Fernández
<i>Miembro de la Junta Directiva de la SEEC</i> | |

CONSEJO ASESOR

- | | |
|--|--|
| Michael von Albrecht
<i>Universidad de Heidelberg</i> | José Martínez Gázquez
<i>Universidad Autónoma de Barcelona</i> |
| Paolo Fedeli
<i>Università degli Studi di Bari</i> | José Luis Melena
<i>Universidad del País Vasco</i> |
| Luis Gil
<i>Universidad Complutense de Madrid</i> | Francisco Rodríguez Agrados
<i>Reales Academias de la Lengua y de la Historia</i> |
| Ana M. ^a González de Tobia
<i>Universidad Nacional de La Plata</i> | José Luis Vidal Pérez
<i>Universidad de Barcelona</i> |
| David Konstan
<i>Brown University</i> | |

ARDVA CERNEBANT IVVENES

*Actas del I Congreso Nacional Ganimedes
de investigadores noveles de Filología Clásica*

Madrid 20-22 de marzo del 2013

Editadas por
VIOLETA GOMIS
ALBERTO PARDAL
JESÚS DE LA VILLA

ECLÁS · ANEJO 2

Madrid · 2014

ÍNDICE

- II *Presentación*
- 15 *El contacto directo con las fuentes: epigrafía y crítica textual*
- 17 Sonia BLANCO ROMERO
«Nuevas lecturas de la *Ilíada* de Homero en los manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional de Madrid»
- 27 María Victoria VAELLO RODRÍGUEZ
«Animales de sacrificio en inscripciones griegas»
- 37 Héctor ARROYO QUIRCE
«Evergesía y helenización en Pisidia»
- 47 Jonathan GÓMEZ NARROS
«La edición de un glosario altomedieval: el ms. de la BNE *Vitrina 14-5*. Peculiaridades y problemas»
- 57 *Ἐπεα πτερόεντα: estudios de léxico*
- 59 Claudia V. ALONSO MORENO
«Una cuestión real: el término micénico *wa-na-so-i* y sus implicaciones históricas»
- 69 Juan PIQUERO RODRÍGUEZ
«*Instrvmenta Mycenaeva: el index graecitatis del Diccionario Micénico (DMic.)*»
- 79 Héctor Felipe PASTOR ANDRÉS
«La segunda tetralogía de Antifonte: su aportación al léxico técnico agonístico»
- 89 Aday PÉREZ-SANTANA
«La tradición botánica griega y los nombres de las plantas del *Carmen de herbis*»
- 101 Susana DUBOIS SILVA
«Algunas rarezas léxicas en Coluto de Licópolis»

- III *Del sonido al discurso: estudios de lingüística*
- 113 Ángel LÓPEZ CHALA
«La desinencia *-pi* en griego micénico: un análisis funcional»
- 125 Alberto PARDAL PADÍN
«Preposiciones desgastadas: efectos de la frecuencia de uso en la apócope»
- 135 José Carlos RODRÍGUEZ PÉREZ
«Definición sintáctica del dativo usado con *ἔοικα*: un ejemplo de ambivalencia funcional»
- 145 Aarón BALDA BARANDA
«Comparación del uso parentético de los verbos de dicción en el género del banquete: Jenofonte y Platón»
- 153 Rodrigo VERANO LIAÑO
«La heterorreformulación en los diálogos platónicos»
- 161 *Hacer de la palabra un arte: literaturas griega y latina*
- 163 Rebeca LEAL EIMIL
«De Κῆρυξ a Tetis: lenguaje e influencia en Arjuna y Aquiles en la *Bhagavad-Gītā* y en la *Iliada*»
- 171 Isabel CANZOBRE MARTÍNEZ
«La lucha de los dioses por el poder supremo en la *Teogonía* hesiódica y el poema órfico del Papiro de Derveni»
- 179 Raquel FORNIELES SÁNCHEZ
«Un reportaje de Heródoto: *Keops*, *Kefrén* y *Micerino*»
- 187 Carlos SÁNCHEZ PÉREZ
«La figura del *fidus interpres* en el *Ars poetica* de Horacio»
- 195 Pamina FERNÁNDEZ CAMACHO
«*Antiquius gaditano*. Lixo, espejo de Gades en Plin. 5.2-4 y 19.63»
- 203 J. Alberto RODRÍGUEZ SOBRINO
«La *actio* en un pasaje bélico de Tácito (*Hist.* 3.25)»
- 213 Javier SÁNCHEZ GRACIA
«Amiano Marcelino y la usurpación de Silvano (15.5)»

- 221 Monumentum aere perennius: *tradición clásica entre los siglos XV y XVIII*
- 223 Guillermo ALVAR NUÑO
«Rodrigo Sánchez de Arévalo y la Historiografía en el siglo XV»
- 231 José Luis LATORRE MUCIENTES
«Publilio Siro en España»
- 241 Juan Carlos JIMÉNEZ DEL CASTILLO
«La *Austriaca siue Naumachia* de Francisco de Pedrosa (1580): el verbo de Virgilio al servicio de Felipe II»
- 249 Francisco Ramón SOLANO HERNÁNDEZ
«La *libertà latina* en el *Catone in Utica* de Pietro Metastasio»
- 259 Res nouissimae: *manifestaciones de la tradición clásica en los siglos XX y XXI*
- 261 Sergio LÓPEZ MOLINA
«Temas y motivos de la comedia griega en el cine de Chaplin»
- 273 Laura JIMÉNEZ RÍOS
«Tradición y originalidad en la *Electra* de José María Pemán»
- 283 José Ignacio ANDÚJAR CANTÓN
«Pervivencia del mundo clásico en una novela inacabada de F. García Pavón»
- 293 Ester BELAIRE PECO
«Bestiario de *Harry Potter*»
- 303 Mireia MOVELLÁN LUIS
«Lecturas de la *Iliada*: de Troya a Hollywood pasando por Creta»

LA FIGURA DEL *FIDVS INTERPRES* EN EL *ARS POETICA* DE HORACIO¹

CARLOS SÁNCHEZ PÉREZ

Universidad de Sevilla
carsanper6@alum.us.es

Resumen — El objetivo de este trabajo es presentar un análisis en torno a la construcción *fidus interpres* en el *Ars Poetica*. El estudio del lenguaje jurídico en Horacio no constituye una novedad; sin embargo, nadie parece haber detectado que esta figura, a la vez que refiere una actividad literaria está, al mismo tiempo, fuertemente imbricada en el acervo legal, especialmente en el lenguaje financiero, tal y como se percibe en el *De optimo genere oratorum* de Cicerón —modelo utilizado por Horacio y no examinado con detalle en lo que a esta cuestión se refiere—, y en los ecos que encontramos en el *Digesto*.

Palabras clave — *Fidus interpres*, Horacio, jurídico, lenguaje

THE FIGURE OF THE *FIDVS INTERPRES* IN HORACE'S *ARS POETICA*

Abstract — The aim of this paper is to show an analysis around the construction *fidus interpres* in the *Ars Poetica*. The study of legal language in Horace is not a novelty; however, no one seems to have noticed that this figure, while referring to a literary activity is, at the same time, strongly embedded in the legal acquires, especially in the language of finance, as perceived in Cicero's *De Optimo Genere Oratorum* —a model used by Horace and not discussed in detail as far as this issue is concerned—, and the echoes that are found in the *Digest*.

Keywords — *Fidus interpres*, Horace, legal, language

I EL LÉXICO LEGAL EN LA PRODUCCIÓN HORACIANA

No son pocos los trabajos que se han dedicado a estudiar las referencias al mundo jurídico en la literatura latina. Sin embargo, frente a las aportaciones de la *Altertumswissenschaft*, y sobre todo hoy día, se percibe un menor interés en lo que se refiere a la contribución del filólogo

¹ Quisiera agradecer las valiosas aportaciones que a la realización de este artículo han hecho Daniel López-Cañete Quiles y Rodrigo Verano Liaño. De las insuficiencias y desaciertos, sin embargo, solamente su autor es responsable.

clásico al estudio del derecho. La parcelación y división disciplinar es, en algunos casos, inevitable; sin embargo, los estudios filológicos no son suficientes para abordar con la claridad necesaria las referencias al mundo legal que aparecen en un texto y, de igual manera, el estudioso del derecho podría desarrollar mejor su labor si contase con la aportación del filólogo clásico. Por ello, se impone la necesidad de una perspectiva multidisciplinar que aúne las contribuciones de la historiografía del derecho y la filología clásica para iluminar ciertos pasajes de la literatura latina que todavía hoy presentan oscuridades.

En este trabajo me ocuparé de uno de esos casos, concerniente al *Ars poetica* de Horacio, de la que se ha dicho en repetidas ocasiones que refleja notoriamente la tradición jurídico-legal de su época².

Horacio parece ser un profundo conocedor del léxico jurídico y, aunque es difícil saber hasta qué punto lo conocía, Ducos (1994: 79) apunta que, dada su condición de *scriba quaestorius*, pudo tener un conocimiento amplio de esta disciplina. Las *Sátiras* y las *Epístolas*, por ser los dos géneros más dados a reflejar la vida real y el contexto socio-cultural en el que se movía el poeta de Venusia, muestran un mayor predominio de términos legales, como ya se encargó de recoger en estadística Gebhardt (2009: 378-379).

Y, a pesar de este dato, la *Epistula ad Pisones* no ha recibido estudios concluyentes en lo que a la presencia de elementos procedentes del ámbito legal se refiere³.

2 INTERPRES Y OTROS TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA LENGUA DEL DERECHO

El pasaje se enmarca entre los vv. 131 y 135 del *Ars poetica* de Horacio⁴:

Publica materies priuati iuris erit, si
non circa uilem patulumque moraberis orbem,
nec uerbo uerbum curabis reddere fidus
interpres nec desilies imitator in artum,
unde pedem proferre pudor uetet aut operis lex.

² El interés horaciano por el derecho parece cimentarse en su formación en la filosofía epicúrea: cf. Ducos 1994:1.

³ Sí hay algunos estudios de aspectos parciales, como el de López-Cañete 2012: 126-127; 134.

⁴ Texto extraído de la edición de Shackleton-Bailey 2001.

La materia pública será de tu dominio privado si no te quedas dando vueltas al circuito vulgar que todos recorren; ni pretendes que cada palabra otra palabra recoja, como un intérprete fiel, ni, puesto a imitar, te metes en un aprieto del que te impidan sacar el pie la vergüenza o la ley de ese género⁵.

Mi interés se centra en el *fidus interpres*. El primer hecho llamativo de esta construcción es que, como observó Brink (2011: 210), es menos común en latín de lo que pudiera parecer si se compara con nuestra locución «fiel intérprete» o la construcción inglesa «a faithful translation». En efecto, sólo aquí y en Sal. *Iug.* 109.4⁶ podemos encontrar antes el nexo de estas dos palabras. El ejemplo de Salustio pudo haber sido conocido por Horacio. Sin embargo, es Cicerón quien, sin haber utilizado la misma expresión, ha proporcionado a Horacio el punto de partida con el que el autor del *Ars poetica* construye esta rica metáfora.

Ya desde Lambino señalan los comentaristas que este pasaje está inspirado en el *De optimo genere oratorum* de Cicerón: Brink constata que «the likeness is indubitable» (2011: 210). Fedeli, por su parte, apunta que «presenta una singolare analogia, anche lessicale...» (1997: 1517). Sin embargo, ambos acotan el texto considerado como fuente de Horacio de un modo en el que no se perciben todas las connotaciones que ayuden a entender cómo el poeta de Venusia adaptó su modelo. El texto del que parten los comentaristas es el siguiente:

nec converti ut interpres; non verbum pro verbo; genus omne verborum vimque servavi. (Cic. *Opt. Gen.* 5.14)

Por mi parte, propongo la siguiente acotación:

nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam appendere. (Cic. *Opt. Gen.* 5.14)⁷

Para comprender la adaptación de Horacio al pasaje ciceroniano, es conveniente detenerse brevemente en el significado del término

⁵ Traducción de Moralejo 2008.

⁶ *Ab utroque tantummodo fidi interpretes adhibentur, praeterea Dabar internuntius, sanctus vir et ex sententia ambobus*

⁷ Texto extraído de la edición de Wilkins 1911.

interpres y el papel de esta figura, vinculada desde época antigua al acervo legal. A pesar del extendido significado de «traductor», la primera acepción que vemos en el *Oxford Latin Dictionary*⁸ es la de un intermediario en transacciones reguladas legalmente, tal y como demuestra uno de los ejemplos más antiguos que encontramos en Plaut. *Cur.* 432:

Quod te praesente egi isti[c] egi te que interprete,
Et aurum et vestem⁹.

Así, estaríamos ante lo que actualmente llamaríamos un bróker. Respecto al segundo componente de la palabra, *-pres*, si bien no está atestiguado como tal¹⁰, parece que guarda relación con *pretium*¹¹, vinculado a la misma raíz del griego *πέρνημι*, es decir, «vender»¹², lo que sitúa a esta figura en un escenario financiero, al menos en su origen: es el encargado de restituir a una tercera persona una cantidad de dinero, si bien dicha alternativa no parece haber sido contemplada en el *Ars poetica* hasta la fecha¹³.

Volviendo a Cicerón, la pregunta que cabe plantearse ahora es si, por una parte, era consciente de su raigambre jurídico-económica, y por otra, si efectivamente estaba usando intencionadamente una metáfora como la que aquí propongo (véase más abajo). Como Bréal (1878: 1) señala, Cicerón «juega con la palabra» en el siguiente pasaje de las *Verrinas*:

A. Valentius est in Sicilia interpres, quo iste interprete non ad linguam Graecam, sed ad furta et flagitia uti solebat. (Cic. *Vér.* 2.3, 84)¹⁴

Cicerón deja claro, pues, que conoce ambas acepciones de la palabra: la lingüística y la referente a transacciones financieras, en este caso de escasa legalidad. Por otro lado, un vistazo al contexto del *De optimo* nos permitirá darnos cuenta de que *interpres* no es la única

⁸ «An intermediary, agent, go-between» (*OLD*, s. u., A 1).

⁹ Texto extraído, así como el perteneciente a la *Aulularia*, de la edición de Lindsay 1989.

¹⁰ Cf. Maltby, s. u. «INTERPRES».

¹¹ Cf. Walde-Hoffmann 1938: 710-II.

¹² Cf. Bréal 1878: 163.

¹³ Cf. Bo, s. u., «INTERPRES».

¹⁴ Texto extraído de la edición de Peterson 1917.

palabra que guarda relación con la lengua mercantil: *reddere*, *annumerare*, *appendere* o la construcción *verbum pro verbo* también lo hacen. *Reddere* no solo significa «devolver», sino que puede referirse a una transacción monetaria, específicamente aquella en la que se ha dado algo en prenda que se espera que sea devuelto¹⁵. *Verbum pro verbo* sería quizás el equivalente a *quid pro quo*, reforzando la imagen de un pago, contando una por una las monedas o, en este caso, los vocablos¹⁶. Cicerón no considera que haya que transmitir palabra por palabra, y para expresar la acción descartada usa el verbo *annumerare* que, de nuevo, es el verbo utilizado en las transacciones monetarias para contar las monedas, una a una, antes de que se produzca el pago¹⁷. Por el contrario, considera que hay que calcularlas al peso, mediante el verbo *appendere*, es decir, sin prestar atención a las unidades que se están transfiriendo, sino el peso de una cantidad como metáfora de transmitir el sentido general de una frase sin reproducir cada uno de los componentes.

Por tanto, Cicerón señala que como traductor no se ha preocupado por traducir literalmente un texto, sino por transmitir el sentido de éste. Siguiendo la metáfora del Arpinate, el *interpres* no debería ser aquí el encargado de restituir a una tercera persona (papel que asumiría el lector) un texto tal y como lo recibió, exactamente con la misma cantidad de palabras, por así decir, que contenía el original cuando le fue transmitido. Cicerón, como orador que era, no pretende hacer una traducción literal del texto, y para indicarlo acude a una metáfora que evoca la exactitud y aspereza del lenguaje mercantil.

3 HORACIO Y CICERÓN

Lo siguiente que cabe preguntarse es de qué modo Horacio toma y, en última instancia, adapta este pasaje de Cicerón en el *Ars poetica*. Estos versos comienzan poniendo en contraste la *publica materies* con el *ius privatum*, por lo que se puede percibir desde un primer momento

¹⁵ OLD, s. u., A 7 y 8.

¹⁶ Incluso en Cic. *Vér.* 2.3, 195 encontramos una construcción parecida aludiendo al plano monetario: *singulos tibi denarios adnumerasset*. También en Var. *R.* 2.2, 5: [...], *ut agni cordi duo pro una ove adnumerentur*, [...].

¹⁷ OLD, s. u., A 1.

su intención de enmarcarlos metafóricamente en el lenguaje legal. Ambos tienen una doble vertiente: la ya mencionada del derecho, y la que hace referencia a la teoría alejandrina de composición literaria. Respecto a esta última, Brink (2011: 207-209) pone en relación ambos conceptos con lo *κοινόν* y lo *ἴδιον*, lo que pertenece a la tradición y lo que procede de la creatividad individual. Si bien *publica materies* puede tomarse anfibológicamente, *privatum ius* hace referencia de manera más unívoca al derecho en contraste con el *ius publicum* a todo proceso legal fuera de las competencias del Estado. *Lex* hace referencia a la teoría literaria, pero la elección del vocablo sería intencionada para rematar la metáfora. Así, si Horacio introduce desde el principio un concepto cuya lectura es doble, ¿por qué no iba a existir esa posibilidad en el resto del pasaje?

Otra innovación por parte de Horacio es la presencia de ese *curabis*: no es extraño encontrar este verbo y sus derivados con el sentido que se refiere al acto de asegurar que un pago se hace efectivo¹⁸. La *cura* remite directamente a nuestra moderna curatela o curaduría: es el proceso mediante el cual un tercero se hace cargo, como tutor, de los bienes de un menor o un mayor de edad que no está en plenas facultades. Su papel será el de legar dichos bienes a este menor o a otra persona que haya designado como beneficiaria.

Precisamente, en un pasaje del *Digesta* tomado de las *Quaestiones* de Papiniano, podemos encontrar un proceso de curatela. Además, si bien es tardío y podría tratarse de una coincidencia, es llamativo el hecho de que *curabis* y *reddere* aparezcan juntos, máxime en el contexto de una herencia, lo que podría indicarnos que eran conceptos imbricados en la tradición jurídica:

[...] Cum autem fideicommissum ab eo peti non posset, penes quem voluit pecuniam collocari, propter haec verba «eamque alumno meo post aetatem supra scriptam curabis reddere» fideicommissum ab heredibus petendum, qui pecuniam dari stipulari debuerunt: sed fideiussores ab eo non petendos, cuius fidem sequi defunctus maluit. (*Dig.* 36.2.26, 1)¹⁹

¹⁸ OLD: s. u., «CURA», A 7, b.

¹⁹ Texto extraído de la edición de Mommsen 1870.

4 LA ADICIÓN DE *FIDVS* POR PARTE DE HORACIO

Horacio va más allá en su matización del *interpres*. La adición de *fidus* merece un estudio pormenorizado. Para *fides*, que da origen a este adjetivo, aparece en el *Oxford Latin Dictionary*²⁰ la acepción de crédito financiero, como significado específico y dotado de pregnancia. Efectivamente, la *fides*, como señala Freyburger (1986: 43), puede designar el dinero dado en prestación o depósito en su sentido pasivo. Debido a la expansión de Roma y sus relaciones comerciales, se hizo necesario establecer algún tipo de pacto basado en la confianza, que desde antiguo había asumido el carácter de divinidad derivada de Júpiter²¹. Así, entre ambas partes se establece un *foedus*, cuya raíz es compartida con *fides*. La importancia que cobra la *fides* ya aparece en un pasaje de la *Aulularia* de Plauto en boca del avaro Euclión, donde aparece divinizada, como objeto de culto y con templo propio:

vide, Fides, etiam atque etiam nunc, salvam ut aulam abs te auferam:
 tuae fide concredidi aurum, in tuo luco et fano est situm. (Plaut. *Aul.* 614-15)

5 CONCLUSIÓN

Finalmente, hemos visto que Cicerón emplea una serie de términos cuya vinculación con el mundo legal es evidente y, entre estos, el *interpres*, que aparece con una doble significación: la del traductor y la del transmisor de unos bienes. Más tarde, Horacio usará a Cicerón como modelo. Ante la pregunta de si Horacio era consciente del doble sentido, creo que la duda queda despejada al observar la innovación que aporta: al uso que Cicerón hace del lenguaje legal, Horacio añade una matización, un toque de atención al lector mediante la adición del adjetivo *fidus*, que atribuido a un traductor constituye una rareza, y que podría hacer referencia a una transacción monetaria, máxime en el contexto que la rodea. Nuestro *fidus interpres* sería el depositario tanto de una cantidad de dinero como de la confianza en que éste será restituido. Sólo que Horacio juega con el concepto para hacer que lo confiado al intérprete no sean monedas, sino palabras.

²⁰ OLD: s. u., «FIDES», A, 5.

²¹ Cf. Freyburger 1986: 282.

Pero el *fidus interpres* sería estrictamente aquella persona que hace lo contrario de lo que Horacio invita a hacer, esto es, el que traduce literalmente²². Cabría preguntarse si la elección de una serie de vocablos deliberadamente ambiguos no se debe quizás a una necesidad de cargar aún más de oscuridad estos versos. Precisamente Horacio se llama a sí mismo *vir mercurialis*²³ en un contexto mercantil, pero este es un adjetivo que también aplica a los poetas²⁴. Este tipo de juego de palabras hacía las delicias del poeta de Venusia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BO, D. (1965) *Lexicon Horatianum*. Hildesheim, Olms.
- BRÉAL, M. (1878) «*Interpres. Pretium*», *Mémoires de la société linguistique de Paris* 3, 163-164.
- BRINK, C.O. (1971¹) *Horace on Poetry, II: The Ars poetica*, Cambridge University Press, [Cambridge University Press, 2011].
- DUCOS, M. (1994) «Horace et le droit», *REL* 72, 79-89.
- FEDÉLI, P. (1997) Q. *Orazio Flacco. Le Opere* II, 4. *Le Epistole, L'Arte Poetica*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- FREYBURGER, G. (1986) *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, París, Les Belles Lettres.
- GEBHARDT, U.C.J. (2009) *Sermo iuris: Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden-Boston, Brill.
- GIL, J. (2010) *Arte Poética, edición bilingüe*, Madrid, Clásicos Dykinson.
- GLARE, P.G.W. (ed.) (1982) *Oxford Latin Dictionary*, Oxford, Clarendon Press.
- LINDSAY, W.M. (1904¹) *T. Macci Plauti Comoediae*, Oxford, Clarendon Press [Oxford, Clarendon Press, 1989].
- LÓPEZ-CAÑETE, D. (2012) «*Cura brevis* (Hor. *Ep.* 2. 1. 214-218)», *SPhV* 14, 99-107.
- MALTBY, R. (1991) *A Lexicon of Ancient Latin Etymologies*, Leeds, Cairns.
- MORALEJO, J. L. (2008) *Sátiras; Epístolas; Arte poética*, Madrid, Gredos.
- MOMMSEN, Th. (1870) *Digesta Iustiniani Augusti, Editio maior*, Berlín, Weidmann.
- PETERSON, W. (1917) *M. Tulli Ciceronis Orationes, Vol. II*, Oxford, Clarendon Press.
- SHACKLETON-BAILEY, D.R. (2001) *Horatius Opera*, Múnich-Leipzig, Teubner.
- WALDE, A. & HOFFMAN, J.B. (1938) *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
- WILKINS, A.S. (1911) *M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus II*. Oxford, Clarendon Press.

²² J. Gil, en su traducción del *Arte poética* (2010) traduce *interpres* por «truchimán», dando quizás un matiz que guarda relación con lo monetario.

²³ Cf. Hor. *S.* 2.3, 20.

²⁴ Cf. Hor. *Od.* 2.17, 22.